

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Назира Алеевна Махмудова

Учитель начальных классов школы № 22 г. Фергана

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме использования современных образовательных технологий в обучении русскому языку в начальной школе. Современные педагогические технологии в сочетании с современными информационными технологиями позволяют значительно повысить эффективность образовательного процесса, решить задачи, стоящие перед образовательным учреждением по воспитанию всесторонне развитой, творчески свободной личности.

Ключевые слова: технологии, педагогические технологии, технология критического мышления, школа.

Следуя новым тенденциям развития науки и образования, перед лингвистами и методистами была поставлена задача совершенствования методических рекомендаций в области обучения русскому языку с опорой на культурную принадлежность учащегося. Таким образом, это помогает студенту правильно адаптироваться к иностранному языку и его культурной среде, не выходя за рамки привычных условий обучения. В основном преподаватели в Узбекистане, особенно курсы русского языка как иностранного, сталкиваются с общими трудностями, такими как отсутствие знакомства, недостаточное время для занятий, практики, занятий и разница в уровне изучающих корейский язык [1].

В XXI веке значительно изменились социально-педагогические условия преподавания русского языка в Узбекистане : во-первых, значительно увеличилось количество школ с русским языком обучения, а в школах с нерусским языком обучения растет число поликультурных классов, что настоятельно требует от учителя владения методикой преподавания русского языка как неродного, которая значительно отличается от методики преподавания родного языка; во-вторых, вводятся новые федеральные государственные образовательные стандарты для школ, новые формы итоговой аттестации и средства оценивания качества обучения, успешное внедрение которых зависит от скорейшей адаптации к ним учителей; в-третьих, бурное развитие новых информационных технологий, повышенный интерес к ним школьников открывают большие перспективы использования ИКТ в

образовательном процессе, однако многие учителя еще не готовы к активному их включению в практику преподавания.

Школа является важным элементом в этом процессе. Основными задачами современной школы являются раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, человека, готового к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Воспитание должно быть построено таким образом, чтобы они могли самостоятельно ставить перед собой серьезные цели и достигать их, умело реагировать на разные жизненные ситуации.

Ведущей педагогической идеей является использование современных образовательных технологий с целью развития интереса к русскому языку и литературе и, как следствие, повышения эффективности образования.

На своих уроках я стремлюсь создать систему оптимального сочетания элементов современных образовательных технологий и индивидуализации обучения, не забывая при этом о физическом и психическом здоровье учащихся. А использование ИКТ на уроках русского языка и литературы повышает интенсивность и эффективность учебного процесса. При компьютерном обучении усваивается гораздо больший объем учебного материала, чем это происходило за то же время в традиционных условиях обучения. Использование компьютера благотворно влияет на качество обучения учащихся.

С 2016 года работаю над методической проблемой «Современные технологии на уроках русского языка и литературы как средство повышения качества образования». В своей работе опираюсь на методические рекомендации, практические материалы, методические пособия.

XXI век называют веком технологий, ведь без высоких технологий сегодня не обходится ни одна конкурентная сфера человеческой жизни. Особенно это актуально в сфере образования.

Современные образовательные технологии должны иметь определенные характеристики:

- Человечность: технологии должны улучшать качество жизни людей, например, качество образования;
- Эффективность: технологии должны быть эффективными, т.е. должны давать положительные результаты;
- Научность: технологии должны иметь серьезное научное обоснование;
- Универсальность: технологии должны широко использоваться, например, одна и та же технология должна быть применима для обучения разным

предметам, должна подходить для разных уровней образования, а также для обучения детей с разным уровнем развития;

• Интеграция: технологии должны быть взаимосвязаны и взаимозависимы и, таким образом, должны дополнять друг друга.

Педагогическая технология – это «продуманная во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для обучающихся и педагогов» [2].

Современные образовательные технологии обеспечивают реализацию основных направлений педагогической стратегии:

- Гуманизация образования и личностно-ориентированный подход;
- Интеллектуальное развитие детей, их самостоятельность;
- Доброжелательность по отношению к учителю и друг к другу;
- Внимание к индивидуальности человека, его личности;
- Четкая направленность на развитие творческой активности.

Использование новых технологий в образовательном процессе является актуальной проблемой современного образования. Сегодня необходимо, чтобы каждый учитель по любой дисциплине мог провести урок с использованием информационно-коммуникационных технологий. Это позволяет учителю работать по-разному и индивидуально и экономит время. Все это побуждает меня к поиску новых педагогических технологий и использованию их в своей практике.

На своих уроках, наряду с традиционными, я использую современные образовательные технологии. Это позволяет мне успешно реализовывать принципы личностно-ориентированного обучения.

Среди приоритетных технологий выделяю:

- информационные и коммуникационные технологии;
- Технология проблемно-поискового обучения;
- Тестовые технологии;
- Технология проектирования;
- Технология интеграции в образовании;
- Технология использования игровых методов;
- Здоровьесберегающие технологии;
- Технология мастерской;
- Дифференцированные технологии обучения.

Современный урок ценен не столько получаемой на нем информацией, сколько усвоением в ходе его приемов работы с информацией: получения, систематизации, обмена, эстетического оформления результатов. Компьютер

является средством самоконтроля, тренажером знаний, презентации результатов собственной деятельности.

Уроки русского языка и литературы с компьютерным обеспечением являются наиболее интересным и важным показателем внедрения ИКТ в образовательный процесс.

На своих уроках я использую компьютер в различных режимах:

- Использование готовых программных продуктов;
- Работа с программами MS Office (word, powerpoint);
- Работа с интернет-ресурсами (www.videourok.ru, nes и т.д.)
- Компьютерные тесты, предназначенные для контроля уровня усвоения знаний учащимися и подготовки к ГИА;
- Медиатексты в электронном формате (поэтический текст, прозаический эпизод-анализ и др.);
- Создание слайдов с текстовым изображением;
- Компьютерная демонстрация мультимедийного урока или его отдельной части;
- Презентации разработанного мною учебного материала к урокам;
- Электронные энциклопедии.

Использование компьютерных программ на уроках русского языка и литературы позволяет не только разнообразить традиционные формы обучения, но и решать разнообразные задачи: повысить наглядность образования, обеспечить его дифференциацию, облегчить познание. контроль, развивать познавательную активность учащихся.

Результаты использования ИКТ на уроке:

- Повышенный интерес к предмету, изучаемому материалу;
- применяется индивидуальный подход;
- Повышает степень наглядности при подаче учебного материала;
- Развивает творческий потенциал детей;
- Имеются возможности моделирования образовательного процесса;
- Снижает утомляемость учащихся;
- Сокращение времени обследования.

Таким образом, современные педагогические технологии в сочетании с современными информационными технологиями позволяют значительно повысить эффективность образовательного процесса, решить задачи воспитания всесторонне развитой, творчески свободной личности, стоящие перед образовательным учреждением.

Список литературы:

1. Завьялова О.А. Воспитание ценностных основ информационной культуры младших школьников. - Журнал «Начальная школа» №11, 2005
2. Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. - Журнал «Начальная школа» №5, 2002.

